

БИОЛАБОРАТОРИЯДА ЭНКАРЗИЯНИНГ ОҚҚАНОТ ЛИЧИНКАЛАРИДА ОММОВИЙ КЎПАЙТИРИШ

Рустамов Атхам Ахматович

К/х.ф.ф.д. доц. - Тошкент Давлат Аграр Университети

ORCID: 0000-0002-2989-8462

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15262726>

Аннотация. Тадқиқотимизда сабзавот экинларида учрайдиган зарарли хашаротлар орасида энг кенг тарқалган ва энг хавфли бўлган зараркунандалардан бири бу *Aleyrodidae* оила вакиллари яни оққанот зараркунандаларининг зарари ҳамда уларга қарши энтомофаглардан энкарзия паразитини кўпайтириши ва қўллаш усуллари бўйича илмий изланишлар олиб борилган. Бу тадқиқотлар асосан Тошкент ва Сирдарё вилоятлари туманларидаги, сабзавот экинларининг ўсимлик битлари билан зарарланган майдонларида олиб борилган.

Калит сўзлар: Энтомофаг, зараркунанда, сўрувчи, тадқиқот, энкарзия, биоэкология, паразит, популяция.

Кириш.

Жахон фаунасида ҳам сабзавот агробиосенотида сўрувчи зараркунандалардан бири бўлган *Aleyrodidae* оила вакиллари сонини бошқаришда паразит энтомофаглари ўрни бекиёс. Нафақат сабзавот агробиосенотида, балки бутун биосенотда хашаротлар фаунасини ўзига хос ривожланиши учун озуқа занжири керак бўлади, йўкса хашаротларнинг яшаш ҳамда ривожланишида кескин ўзгаришлар пайдо бўлшига олиб келади. Булар хашаротларнинг биологик томонлама ўзгариши, яшаш муддатларининг қисқариши, турлараро номутаносиблик ёки ўз озуқа мухитларини кескин қилиши.

Сабзавот агробиосенотида оққанот зараркунандасини миқдорини бошқаришда табиий кушандаларнинг ўз ўрнига эга. Табиий паразит кушандаларидан бири энкарзия энтомофаги ҳисобланади. Энкарзия энтомофаги табиатда жуда кенг тарқалган бўлиб оққанот миқдорини бошқаришда самарали энтомофаг ҳисобланади. Бу турдаги паразитларнинг бир нечта турлари зараркунанда ҳисобига, базилари эса фақат бир хашарот ҳисобига яшашга мослашган. Шунинг учун ҳам фақат оққанот билан озиқланувчи энкарзия алоҳида ўрин тутди.

Эрта баҳорда энкарзия энтомофаги қишловдан чиққан оққанот ўсимлигининг бегона ўтларда диапаузадан чиққан энкарзия энтомофаги аввало оққанот личинкаларини чақади ва апрел, май ойларидан бошлаб эса бодринг, бақлажон ва шу турдаги экинлардаги оққанот личинкаларини зарарлайди. Энкарзия энтомофагининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири иссиқ ҳамда намлик юқори бўлган ҳолларда ҳам фаол ҳаракат қилади. Шунинг учун бу паразит энтомофаг иссиқхонада ҳам ўзининг фоалиятини жадал амалга оширади.

Тадқиқот: Бизнинг тадқиқотларимизда энкарзия энтомофагини биологаторияда оммовий кўпайтириш устида илмий тадқиқотларни ўтказдик. Бунинг учун биз дастлаб оққанотни кўпайтириш учун керак бўладиган тамаки экинини биологаторияда плонтациясини яратиш бўйича илмий изланишлар олиб бордик. Бизнинг асосий мақсадимиз энкарзия (*Encarsia formosa*) паразит-энтомофагини оққанот зараркунандасига қарши мавсум давомида етарли миқдорда етказиб бериш технологиясини яратиш эди.

Бир марта оққанот билан зарарланирилиш ва оққанот личинкаларини тўлиқ энкарзия энтомофаги билан зарарлантирилди ва тўлиқ ривожланиш фазаси тугаганидан сўнг энкарзия гумбаклари йиғиб олинди ҳамда ҳисоб қилинди. Унга кўра 296 дона вегетатив усулда кўпайтирилган тамаки кўчатларида ўртача 503 грам энкарзия етиштирилганлигини аниқладик.

1-Расм. Интенсив усулда етиштирилган тамаки кўчатларида кўпайтирилган оққанотда, энкарзиянинг дастлабги авлодларини кўпайтириш (Лаборатория тажрибалари 2020-2021 йй.)

Тадқиқот ишларимизни самарадорлигини кенгайтириш мақсадида оққанот зараркунандасини тамаки ўсимлигида кўпайтиришда ҳашаротнинг пуштдорликларини ҳаво ҳарорати, намлик ва тамаки ўсимлигининг биомассасига боғлиқлигини аниқлаш бўйича тадқиқотимизни давом еттирдик.

Тамаки ўсимлигида оққанот зараркунандасини суний йўл билан зарарлантириш ҳамда кўпайтиришни такомиллаштириш учун оққанот зараркунандасини ташқи атрофдан йиғиб келиш ҳамда уларни тамаки ўсимлигига қўллаш орқали эришилади. Бунинг учун тамаки оққанотини иссиқхонада етиштрилган сабзаот экинларидан олиб келиб тарқатиш зарур.

Бизнинг тадқиқот ишимиз давомида зараркунанда оққанотни иссиқхонада етиштирилаётган бодринг ўсимлигини зарарланган қисмидан кесиб олиб келинди ва лабораторияда етиштирилаётган тамаки ўсимлигига қўлланилди. Чунки иссиқхона оққаноти лаборатория шароитига тез мослашувчанлиги, зараркунандани ривожланишига ёрдам беради.

2-расм. Лабораторияга келтирилган оққанот билан зарарланган ўсимлик баргини микраскапик кузатув ҳолати

(Лаборатория 2020-2021 йй.)

Тамаки ўсимлигида оққанот зараркундасини лаборатория шароитида кўпайтириш бўйича ўтказилган тадқиқотларга кўра турли популяцияларининг ривожланиши, яни турли 25-28-30°C ҳаво ҳароратларда, ҳамда 60, 65, 70 % ҳаво нисбий намликда ривожланиши ўрганилди. Бунда оққанотнинг авлодлари пуштдорлиги, яшовчанлиги ва жинслар нисбати, бир биридан фарқ қилган. (1-жадвал).

Олиб борилган амалий ишларимиз натижасида шу нарса аниқ бўлдики оққанот зараркундасини лаборатория популяцияда тамаки ўсимлигида кўпайтириш учун оққанотни ривожланиш босқичларига қараб ҳаво ҳарорати ва ҳаво нисбий намлигини ўзгартириб бориш керак.

1-жадвал

Тамаки ўсимлигида оққанотнинг турли ҳаво ҳарорати ва ҳаво нисбий намлигида биологик кўрсаткичлари (Лаборатория, 2020-2023 йй.)

Ҳаво ҳарорати, С ⁰	Ҳаво нисбий намлиги, %	Пуштдорлиги, дона				Яшовчанлиги, кун	Жинслар нисбати, (♂: ♀)
		Мин-мак.	М+м	δ	Св,%		
25	60	65,2-68,1	66,5±0,24	0,55	2,43	12,2	1:3,2
28	65	72,8-80,3	74,2±0,33	0,73	1,98	14,5	1:4,3
30	70	51,9-55,3	54,1±0,33	0,75	1,70	10,3	1:3,1

Изоҳ: $M+m$ – ўртача кўрсаткич ва унинг хатолиги; δ - ўртача квадратик чекланиш; S_v – вариатсия коэффициенти, фоиз ҳисобида.

Тадқиқот натижаларига кўра уч хил ҳаво ҳарорати ва намликларда оққанот зараркунандасининг пуштдорлиги қуйдагича бўлди. Биринчи вариантда 25 C^0 ва 60% ҳаво намлигида ўртача 66,5 дона пуштдорлик берди яшовчанлиги 12,2 кунни ҳамда жинслар нисбати 1:32 ни ташкил қилди. Иккинчи вариантда 28 C^0 ва 65 % ҳаво намлигида ўртача 74,2 дона пуштдорлик берди яшовчанлиги 14,5 кунни ҳамда жинслар нисбати 1:4,3 ни ташкил қилди. Учинчи вариантда 30 C^0 ва 70 % ҳаво намлигида ўртача 54,1 дона пуштдорлик берди яшовчанлиги 10,3 кунни ҳамда жинслар нисбати 1:3,1 ни ташкил қилди. Оққанот ривожланиши ва авлод қолдириш давомийлиги учун энг мақбул ҳарорат ва намлик танлаб олинди.

3-расм. Биолобораторияда энкарзиянинг оққанот личинкаларида оммовий кўпайтириш жараёни

Сабзаёт агробиоценозида оққанот зараркунандасига қарши қўлланиладиган энтомофагларнинг сони чекланган бўлиб, биоценозда фақатгина ихтисослашган тур паразитлари энкарзия авлодининг *Encarsia farmosa* ва *Encarsia partanapea* турлари кенг тарқалган. Уларнинг ягона хўжайини оққанот зараркунандаси ҳисобланади. Юқорида оққанот зараркунандасини лаборатория шароитида кўпайтиришни йўлга қўйишдан асосий мақсад уларнинг паразит энтомофагини лаборатория шароитида оммавий кўпайтириш асосларини яратишдан иборат эди. Шу билан бирга энкарзия паразитини лаборатория шароитида кўпайтиришнинг илмий- амалий асослари яратилди.

Паразит энтомофагларни кўпайтиришда замонавий усуллардан фойдаланиш уларнинг самарадорлигини ошириш билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, бизнинг илмий тадқиқот ишларимизда ҳозирги илғор технологиялаини қўллаш орқали энкарзия паразит энтомофагини кўпайтириш технологияси ишлаб чиқилди.

Оммавий кўпайтирилган энкарзия авлодларини сақлаш бўйича ҳеч қандай илмий тадқиқотлар олиб борилмаган ва бу жуда муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Биз бу борада илмий изланишлар олиб бордик. Унга кўра кузатувлар 75 кун давом этди. Хар 15 кунда улардан олинган намуналарни қуйидаги кўрсаткичлар бўйича кузатилди. Булар, тиним давридан чиққан энкарзия авлодларининг жонланиш даражаси, оққанот

личинкаларининг зарарлаш даражаси ва ҳаётининг давомийлигини аниқлашдан иборат эди.

Тадқиқотлардан олинган натижаларга кўра, биринчи вариантимида ҳаво ҳарорти +1-2°C қилиб белгиланган бўлимимида намуналарнинг 15 кунда жонланиш даражаси 85,4% ни, 30 кундан кейин олинган намуналарда 72,5% ни, 45 кундан кейинги намуналарда 61,3 % ни , 60 кундан кейин эса 45,0% ни ва 75 кунгача сақланган энкарзия авлодларининг жонланиш даражаси 38,2% ни кўрсатди. Навбатдаги +2-3°C ҳаво ҳароратда сақланган энкарзия (*Encarsia formosa*) авлодларининг жонланиш кўрсаткичлари 15 кундан сўнг 87,3 % ни, 30 кундан сўнг 73,5 % ни, 45 кундан кейин зотларнинг жонланиши 62,6% ни, 60 кундаги намуналарнинг жонланиш даражаси 50,4 % ни ва 75 кундаги жонланиш даражаси эса 41,7 % ни кўрсатди.

Кейинги +3-4°C ҳаво ҳароратида сақланган энкарзия авлодларининг жонланиш кўрсаткичи 15 кундан кейин 89,4% ни, 30 кундан кейин 75,2 % ни, 45 кундан сўнг намуналарда жонланишлар 70,1 % ни, 60 кундан сўнг олинган намунадаги зотлар жонланиши 58,0 % ва 75 кун сақланган энкарзия (*Encarsia formosa*) авлодларини жонланиши 44,9 % бўлди (2-жадвал).

2-жадвал

Лаборатория шароитида *Encarsia formosa* турини турли ҳароратларда сақлашда жонланиш кўрсаткичлари

(Лаборатория тажрибалари, 2021-2023йй.)

Вариантлар	Ҳарорат °C	Нисбий намлик %	Энкарзияни сақлаш вақтлари, кунлари бўйича жонланиш даражаси, %				
			15	30	45	60	75
1	+1-2 °C	75±3%	85,4±0,04	72,5±0,05	61,3±0,05	45,0±0,02	38,2±0,02
2	+2-3 °C	75±3%	87,3±0,05	73,5±0,02	62,6±0,03	50,4±0,05	41,7±0,03
3	+3-4 °C	75±3%	89,4±0,02	75,2±0,04	70,1±0,04	58,0±0,04	44,9±0,05
4	+5-6 °C	75±3%	90,0±0,03	77,6±0,05	72,8±0,02	62,1±0,05	47,4±0,03

Охирги вариантда эса, яъни ҳаво ҳарорати +5-6 °C қилиб белгиланган вариантимида 15 кундаги олинган намуна энкарзиялар жонланиши 90,0 %, 30 кундан кейинги намуна жонланишлар 77,6 %, 45 кундан кейинги ҳаётчанлик 72,8 %, 60 кунда эса 62,1 ва сўнги 75 кун сақланган энкарзиянинг жонланиш даражаси 47,4% бўлди. Лекин 60 ва 75 кунлардаги намуналарда чиққан 45 % энкарзия авлодлари ғумбакдан чиқиб нобуд бўлди, жонланган энкарзия авлодалари ҳаёти давомийлиги 2,5 кунни ташкил этиб, ҳаётчанлиги узок бўлмаганлиги кузатилди. Шундай қилиб бу борада ҳам муайян бир натижаларга эришдик ва бу йўналишдаги илмий тадқиқотларимизни ҳам яқунладик.

Мана хурматли устозлар, юқорида Сизларга энтомофагларни биологаторияда кўпайтириш технологияси бўйича қилган кўп йиллик илмий янгиликларимиз ва илмий тадқиқотларимизни ёритиб бердим.

Энди ушбу энтомофагларни сўрувчи зараркунандаларга қарши қўллаш бўйича илмий ишларимни келтирсам. Бунда айнан оққанот зараркунандасига қарши энкарзия паразит-энтомофагини қўллаш бўйича илмий ишларимни ёритсам.

Унга кўра битта баргдаги оққанотларнинг етук зотлари, имаголарни миқдорини аниқ санашни иложи бўлмади. Лекин ўртача сонини ҳисобладик ва ўртача 42,8 донани ташкил этди. Личинкаларининг миқдори ўртача 29,9 донани, тухумлар сони эса 17,5 донани ташкил этди. Юқорида олиб борилган тадқиқот усуллари ёрдамида лаборатория шароитида кўпайтирилган энкарзия авлодлари уч хил нисбатларда, яни 1:5, 1:10 ва 1:15 нисбатларда тарқатилди (3-жадвал).

3-жадвал

Энкарзия энтомофагини карам экинида оққанот зараркунандасини сонини бошқаришдаги самарадорлигини аниқлаш (Сирдарё вилояти Сардоба тумани, Сардоба универсал киластери 2022-2023 йй.)

№	Турли нисбатлардаги вариантлар	Баргдаги зараркунанда сони, дона	Энтомофаг қўлланилганидан сўнг, дона			
			3 кун	7 кун	14 кун	21 кун
1	энка:оққа. 1:5.	29,6±06	16,8	10,2	7,4	3,2
2	энка:оққа. 1:10.	31,4±08	21,6	16,8	11,5	5,3
3	энка:оққа. 1:15.	30,7±03	23,8	19,7	15,3	7,8
4	Назорат	32,5±07	33,5	31,6	32,8	34,2
Биологик самарадорлик						
1	энка:оққа. 1:5.	29,6±02	49,5	67,3	75,7	83,4
2	энка:оққа. 1:10.	31,4±09	38,7	48,9	64,3	75,6
3	энка:оққа. 1:15.	30,7±03	24,8	37,4	50,1	61,3
4	Назорат	32,5±04	-	-	-	-

Демак, энкарзияни очик майдондаги оқбош карамга зарар етказётган оққанотга қарши қўллаш бўйича тадқиқотлар олиб бордик. Тадқиқотлар Сирдарё вилояти Сардоба тумани “Сардоба универсал киластери” кечки оқбош карам ер майдонида амалга оширилди.

Оққанотларга қарши энкарзия авлодларини 1:5, 1:10 ва 1:15 нисбатларда учта вариантда ажратилган энкарзия зотлари оқбош карам дала майдонини учта қисмига тарқатиш учун алоҳида тадқиқот вариантлари ажратиб олинди. Хар битта вариантнинг оралик масофаси 50 метр қилиб белгиланди.

Алоҳида-алоҳида вариантларга энкарзия авлодларини тарқатиш масофаси 5x5 схемаса асосида амалга оширилди. Тажриба вариантлари кўра 3-7-14 ва 21 кунлари кузатишлар амалга оширилди ва ҳисоблар дала дафтарига ёзиб борилди.

Унга кўра 1:5 нисбатларда қўлланилган биринчи вариантимизда энкарзия қўлланилишидан олдин битта карам баргида 29,6 дона оққанот зараркунандаси учраган бўлса, 3 кундан сўнг 16,8 дона соғлом оққанот личинкалари борлиги аниқланди. Қолган оққанот личинкалари соғломлик кўринишини йўқотган, яни личинка танасининг устки

қисми қисман мумланишни бошлаган эди. Еттинчи кунга бориб 10,2 та, ўн тўртинчи куни эса 7,4 дона ва йигирма биринчи куни 3,2 дона қолганлиги кузатилди. Биологик самарадорлик ҳам шунга мос равишда, 21-куни 83,4 % биологик самарадорлик кузатилди.

Иккинчи вариантимида эса кўрсаткичлар бироз паст бўлганлигини аниқладик. Унга кўра 1:10 нисбатларда қўлланилганда 3-кун биологик самарадорлик 38,7 %, 7-кун биологик самарадорлик 48,9 %, 14-кунда 64,3 % ва 21-кунда эса 75,6 % ни ташкил этди.

Охирги вариантимида паразит хўжайин 1:15 нисбатларини миқдорда қўлладик. Бунда биринчи 3-кунда биологик самарадорлик 24,8 % бўлган бўлса охирги кузатув куни ҳисобланган 21-кунга бориб 61,3% биологик самарадорлик бўлганлигини тадқиқотлар натижасида аниқланди.

Дастлабги тадқиқотчилар энкарзия энтомофагини биринчи 3 куда оққанот зарақунандасига самараси билинмайди деб ҳисоблашган. Аммо бу аксинча, биологик лабораторияда кўпайтирилган, оталантирилган ва олдиндан озиклантирилган энкарзия авлодлари далага тарқатилиши билан оққанот личинкаларига паразитлик қилади, яни ўз тухумларини қўяди.

Фақат кўпчилик тадқиқотчилар энкарзия паразити билан зарарланган оққанот личинкаларини биринчи 10 кунликда фарқини ажратиш технологиясини билмасликлари мумкин. Биз буни энкарзия паразит энтомофаги билан оққанот личинкаларини зарарлаганида оққанот личинкаларини рангини ўзгариши, мумлаш фазасини бошланиши, личинка шаклининг ўзгариши ва зарарланган оққанот личинкаларининг ҳажмини катталашини билан ажратиш усулларини айтиб ўтишимиз мумкин.

ХУЛОСА.

Илмий тадқиқотларимиз нажиларига кўра сабзавот агробиоценозида учрайдиган сўрувчи зарақунандаларнинг энтомофаг турларининг тур-таркибини ўрганилган. Сабарали энтомофаг турларини биологик лабораторияда кўпайтириш технологияси ишлаб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Klaus Schluter., Jens Aumenn. Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. 8. Auflage. Germaniya 2010. – P 216-220.
2. Кимсанбаев Х.Х., Сулаймонов Б.А., Анарбаев А.Р., Ортиқов У.Д., Сулаймонов О.А., Жумаев Р.А., Ахмедова З.Ю. Биоценозда ўсимлик зарақунандалари паразит энтомофаглариининг ривожланиши. "Ўзбекистон" нашриёти, – Тошкент: 2016. 235- б.
3. Дорохова Г.И. Тли (Homoptera, Aphididae) диагностика, особенности биологии, разведение и методы учёта в закрытом грунте. – Санкт-Петербург 2001. – 30 с.
4. Кимсанбаев Х.Х., Анарбаев А.Р.. Ўсимлик шираларига қарши олтинкўз (*chrysopa septempunctata wegm*) турини қўллашнинг самарадорлиги. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 3(73) Тошкент 2018. 68-70 б.
5. Сулаймонов Б.А., Мухаммадиева М.Р., Хасанов С.С. Мевали боғ ва сабзавот экинларида зарарли организмларига қарши курашда биологик усулнинг ўрни. “Ўсимликларни зарарли организмлардан ҳимоя қилишда биологик усулнинг самарадорлигини ошириш муаммолари ва истиқболлари” мавзусида илмий амалий тўплам. 7-8 май 2015 йил. Тошкент ш. 12-14 б.